

ANBAR OTIN MUXAMMASINING LEKSIK XUSUSIYATLARI (“Ey shoira, qil qarindoshingga nasihatingni” muxammasi asosida)

Zilola Bohodirovna Mansurova

Navoiy davlat universiteti akademik litseyi, ona tili va adabiyot fani bosh o'qituvchisi
(+998 98 778 08 08)

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Anbar Otinning “Ey shoira, qil qarindoshingga nasihatingni” muxammasining leksik xususiyatlari, ya'ni ko'chma ma'noli so'zlar va iboralardan o'z o'rnida ustalik bilan foydalanganligi, asarda ko'chimlarning badiiy-estetik vazifasi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: muxammas, ko'chma ma'noli so'zlar, metafora, metonimiya, sinekdoxa, ibora, antonim so'zlar.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены лексические особенности стихотворения Анбар Отин "О поэтесса, дай совет своей родственнице", об умелом использовании фразеологизмов, словосочетаний в переносном значении, также даны сведения об художественно-эстетической функции метафор в произведении.

Ключевые слова: метафорические слова, образные слова, метафора, метонимия, синекдоха, фразеологизмы, антонимы.

ABSTRACT

This article gives information about the lexical features, the masterly use of metaphorical words and phrases, the aesthetic function of the figurative words of Anbar Otin's poem "Oh poetess, advise your relative".

Key words: mukhamas, figurative words, metaphor, metonymy, sinecdoche, phrase, antonym words.

Adabiyot, so'z san'ati azaldan xalq qalbining ifodachisi, haqiqat va adolat jarchisi bo'lib kelgan. Inson ruhiy olamini oziqlantirishda, ma'naviy dunyosini yuksaltirib, ezgu tushunchalarni qalbgga singdirishda bu sohaning xizmati beqiyosdir. Sharq xalqlari azal-azaldan so'zni qadrlab, uning qudratini o'lmas asarlari orqali namoyon qilib keldilar. So'zga nisbatan mehr-u muhabbat natijasi o'laroq keyingi davr ijodkorlari

tomonidan ham noyob asarlar yaratildi. Xususan, she'riyat sohasiga umrini, ijodini bag'ishlab adabiyot olamida o'zining jonli ovozigaga ega bo'lgan so'z ustalarining safi yanada kengaydi.

Anbar Otin XIX asrning II yarmi XX asrning boshlarida Qo'qonda yashab ijod etgan shoiralardan biridir. Shoira she'rlari xalqona ruhda yozilganligi, fikrning teranligi, badiiy san'atlardan o'z o'rnida mohirona foydalana olgani bilan ahamiyatlidir. Quyida shoira ijodida o'ziga xos o'rin tutgan, o'zgacha mahorat bilan yaratilgan badiiy ko'chimlar yuzasidan atroflicha fikr yurtish maqsad qilib olindi.

Anbar Otin badiiy ijodda o'zbek va tojik tillarida birdek samarali ijod qilgan ijodkordir. Shoiraning she'riy devonida g'azal asosiy o'rin tutsa-da, unda muxammas, masnaviy, qit'a, mustazodning ham yaxshi namunasi mavjud. Hozirgi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan ta'lim va tarbiya masalasi shoira ijodida yangi ohanglarda kuylangan. Zero, Anbar Otin nafaqat shoira, balki maktabdorlik bilan ham shug'ullangan. Shuning uchun ham Otin degan nom olgan. Shoiraning ta'lim-tarbiya va til masalalari yoritilgan quyidagi muxammasi tahlilga tortildi. Ushbu muxammasda badiiy ko'chimlardan unumli foydalangan holda ijodkor o'z fikrining ta'sirchanligini oshirgan:

Ey shoira, qil qarindoshingga nasihatingni,
O'lmasdan avval qilg'il sirdoshingga nasihatingni.
El-u urug'ingg'a qilg'il vasiyatingni,
Bu xushro' Vataning uchun qoldirg'il san'atingni
O'rgat hamma farzandingga bu mahoratingni. ⁴¹

Shoira har bir kishi bu dunyoda yashar ekan o'zidan yorqin iz-ma'rifat izini qoldirmog'i lozimligini uqtirar ekan, buni, avvalo, Vataning uchun qilishing kerak ekanligini aytadi. Ta'lim berishni san'at deya ta'riflagan ijodkor uni keying avlodga o'rgatish lozimligini ta'kidlaydi.

Avval el tilini bilsunki, qaysi tilda so'zlar,
Bilsinki qayu yo'l ila qayg'a borishni **ko'zlar**,
Oxir bu yo'l ila borub ul kim ila **yuz yuzlar**,
Qaysisi qayon borub botur **yulduzlar**.
Ko'zing ochug'ida ko'rsat yo'l haqida xatingni. ⁴²

⁴¹ Anbar Otin. She'rlar, risola., 1970. – S.62.

⁴² Anbar Otin. She'rlar, risola., 1970. – S.62.

Ushbu parchada yoshlarning milliy g'ururimiz va iftixorimiz bo'lgan o'zbek tilini o'rganishi, unga hurmat bilan qarashi va bundan faxr tuyg'usini tuyishi lozimligi uqtirilar ekan, shu bilan birga boshqa yurtlarning tillarini ham o'rganishga xafsala qilishi lozimligini uqtiradi.

Bilsinki qayu yo'l ila qayg'a borishni **ko'zlar** hamda

Qaysisi qayon borub botur **yulduzlar**.⁴³

deganda shoira "ko'zlar", "yulduzlar" so'zlari orqali farzandlar, o'sib kelayotgan yosh avlodni nazarda tutadi hamda sinekdoxa, metafora usulidagi ma'no ko'chishlariga murojaat qiladi.

Nutqning tasviriyligi, ifodaviyligi, ta'sirchanligini ta'minlashga ko'maklashadigan vositalardan muhimi so'zlarning ko'chma ma'noda qo'llanishi hisoblanadi. So'zlarning ko'chma ma'noda qo'llanishi, ya'ni turli ma'no ko'chimlari nutqqa yoqimlilik, go'zallik, ulug'vorlik baxsh etadi. So'z ma'nolarining taraqqiyoti usullari tilshunoslikda metonimiya, metafora, sinekdoxa o'laroq tafovutlanadi. Bu kabi usullar, shuningdek, ko'chimlar yoki troplar nomi bilan umumiyashtiriladi. Sinekdoxa yunoncha synecdoche – birgalikda anglash so'zidan olingan bo'lib, bo'lak orqali butunni yoki butun orqali bo'lakni ifodalashni bildiradi. Ma'no ko'chishining bu turi ham nutqimizning ta'sirchanligini oshirishda, ifodali, jozibali bo'lishida katta ahamiyatga ega.

Oxir bu yo'l ila borub ul kim ila **yuz yuzlar**,

Bu misrada " yuz yuzlar" iborasi orqali ko'rishadi, uchrashadi ma'nosini anglash mumkin.

Ko'zing ochug'ida ko'rsat yo'l haqida xatingni misrasida *ko'zingning ochig'ida* iborasi ko'zi ochiqligida, ko'zining ochiqligida, ko'zi ochig'ida kabi variantlarga, ko'zi tirik sinonimiga, joni bor kabi o'xshashiga ega.⁴⁴ Muxammasda tirikligingda, ya'ni hayot ekaningda ma'nosida qo'llangan. Bu iboraning omonimi yaxshini yomondan, foydani zarardan farqlashga qobiliyatli degan ma'noni bildiradi. Shoira muxammasda qo'llagan iboralar tasvir maqsadiga muvofiq tanlangan.

Ma'no yaxlitligiga ega bo'lgan va nutqiy jarayonga qadar ikki va undan ortiq so'zlarning barqaror munosabatidan tashkil topgan, nutqqa tayyor holda olib kiriluvchi ko'chma ma'nodagi barqaror birikmalarga frazeologizmlar, ya'ni iboralar deyiladi. Iboralarda uslubiy va hissiy ma'no mavjud bo'ladi.

⁴³ Anbar Otin. She'rlar, risola., 1970. – S.62.

⁴⁴ Sh. Rahmatullayev. O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati., 1978. - S. 141.

Degilki, bolam, bu so'zalrim o'ylog'il taningg'a,
Xizmat qilako'r el uchun bu dono Vatanningg'a.

El rohati-yu g'amini qabul et taningg'a,

Bovar qilako'r kelgusida yoshnoq mardi zaningg'a.

Farzand-u qarindosh qabul etsun ishoratingni.⁴⁵

Navbatdagi she'r bandida *o'ylog'il taningg'a, qabul et taningg'a* kabi iboralar qo'llangan. *O'ylog'il taningg'a* iborasi o'ylab, fikr yuritib ko'r, ya'ni ota-onaning farzandiga bergan o'gitlarini doim yodingda tut ma'nosida qo'llangan bo'lsa, *qabul et taningg'a* iborasi qo'lingdan kelguncha Vatanningga xizmat qil hamda elning rohati va g'amini o'z qalbingda his et, u bilan doim birga bo'l ma'nosini anglatadi.

El rohati-yu g'amini qabul et taningg'a, misrasida rohat va g'am so'zlari o'zaro zid ma'noli, ya'ni antonim so'z hisoblanadi. Antonim grekcha anti – "zid", onoma – "nom" demakdir. O'zaro zid ma'noli so'z, ibora va qo'shimcha antonim deyiladi. Antonimiyada zidlik ikki so'zning orasida bo'ladi.⁴⁶ Antonimlardan har qanday poetik matnda uslubiy vosita sifatida keng foydalaniladi. Ma'lumki, zid ma'noli so'zlarning qo'llanishi badiiy nutqning ifodaliligi, bo'yoqdorligi, ta'sirchanligini ta'minlashda qulay vositalardan biri sanaladi. Ular satrda shoira aytmoqchi bo'lgan fikrlarni yorqin ifodalashga xizmat qiladi.

Xizmat qilako'r el uchun bu **dono Vatanningg'a** misrasida tug'ilib o'sgan yurtini ko'pni ko'rgan, qanchadan qancha alam va shodlilarni boshidan o'tkazgan donishmandga qiyoslash orqali metaforadan foydalanadi. Donolik faqat insonga xos fazilat, ijodkor esa bu donishmandlikni Vatanninga nisbatan qo'llagan hamda metafora yuzaga chiqqan. Metafora yunoncha metaphora – ko'chirish so'zidan olingan bo'lib, bir predmet nomini boshqa predmet nomiga ular o'rtasidagi ma'lum o'xshashlik asosida ko'chishidir. Nutq jarayonida metaforalardan o'rinni foydalanish nutqimizni ta'sirchan, jozibali qiladi. So'zlovchining badiiy-estetik qobiliyatini namoyon etadi.

Dilni tuzotib, andesha ila ushlab qalamni,

Tilni uzatub, ilm peshga qilib, o'ylab u g'amni.

Yozsun u **qo'lidan boy bermay** bir damni,

Yozsin olamg'a **boshdin o'tkan** barcha alamni.

Qoldirmay olib borsun izingdin davomatingni.⁴⁷

⁴⁵ Anbar Otin. She'rlar, risola., 1970. – S.62.

⁴⁶ B.Mengliyev. O'zbek tilidan universal qo'llanma. 2008. – S.76.

⁴⁷ Anbar Otin. She'rlar, risola., 1970. – S.62.

Yuqoridagi bandda Anbar Otin dilni pok saqlagan holda, javobgarlikni his qilib qalamni ushlab, olgan ilmlarini ishga solib tilini sayqallashi va haqiqatni yozmog'i kerakligini uqtiradi.

Dilni tuzotib, andesha ila ushlab qalamni,

Tilni uzatub, ilm pesha qilib, o'ylab u g'amni.

Bu o'rinda shoira *dilni tuzotib, tilni uzotib* birliklarida metaforadan foydalangan. *Qo'ldan boy bermoq* iborasi befoyda, behuda o'tkazmoq, yo'qotmoq ma'nosida qo'llangan.⁴⁸ Shoira farzandlari va shogirdlariga mustabit tuzumda Chor Rossiyasining o'zbek xalqiga yetkazgan jabr-jafolari, kamsitish va xo'rliklari haqidagi haqiqatni vaqtini behuda o'tkazmay yozishlari lozimligini ta'kidlaydi. Zero, kelajak avlod bundan boxabar bo'lsin.

Yozsin olamg'a **boshdin o'tkan** barcha alamni misrasida *boshdin o'tkan* iborasini qo'llash orqali barcha ko'rgan-kechirgan voqealar nazarda tutilgan.

Boshidan o'tkan, boshidan kechgan iboralari o'z hayotida ko'rmoq, his qilmoq ma'nosini bildirib, boshdin kechirmoq, kechirmoq, boshidan o'tmoq, boshidan o'tkazmoq ma'nolarini ifodalaydi.⁴⁹

Pokiza dil ila yo'l olsin shoirlar ichra,

O'tkur qalami birla kirib borsin mohirlar ichra.⁵⁰

Berilgan parchada *pokiza dil* birikuvida metafora va *o'tkir qalam* birikmasida metonimiya qo'llagan. Shoira demoqchiki, ijodkorning qalbi pok bo'lishi bilan birga o'tkir, haqiqatni bayon etadigan qalam sohibi bo'lmog'i lozim.

Hozircha qog'oz ustida meni **durlarim sochilg'ay**,

Vaqt kelib ushbu maxfiy sirim **ochilg'ay**,

Bu baxtsiz mani farzandlarim **chigali yechilg'ay**.⁵¹

Parchada shoira hozircha qog'ozga yozayotgan ijod namunalari – durlari sochilgani, ya'ni yozilayotganini, vaqt kelib kelajak avlod bundan xabardor bo'lishini hamda baxtsizlilar tugab farovon, yaxshi kunlar kelishiga umid bog'laydi.

Kel emdi, ey Anbar otincha, **damingni past qil!**

So'zni uzaytiribon yozishni hozircha bas qil!

⁴⁸ Sh. Rahmatullayev. O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati., 1978. - S. 45.

⁴⁹ Sh. Rahmatullayev. O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati., 1978. - S. 47.

⁵⁰ Anbar Otin. She'rlar, risola., 1970. – S.63.

⁵¹ Anbar Otin. She'rlar, risola., 1970. – S.63.

Yaxshisi shuki, ko'ngulda yangilik havas qil,

Ko'p oh urma, zamone osuda nafas qil.

Umr yetsa ko'rarmiz, izhor etkon karomatingni.⁵²

Muxammasning oxirgi bandida shoira o'ziga o'zi murojaat qilarkan, *damingni past qil* deydi, ya'ni haqiqatni, o'tkir tig'li so'zlarni yozishdan to'xtashini, undan ko'ra kelajakka yaxshi umidlar bog'lashini uqtiradi. Anbar Otin agar umri yetsa, Allohning unga bergan karomatiga guvoh bo'lishini aytib o'tadi.

Anbar Otin ijodining leksik xususiyatlarini tahlil qilar ekanmiz, bunda shoiraning ko'chma ma'noli so'zlar va iboralardan ustalik bilan foydalanganligi e'tiborimizni tortadi. Ijodkorning she'rlari adabiy jihatdan mazmundor bo'libgina qolmay, balki uning asarlari til xususiyatlari jihatidan ham boy ekanligi, so'z qo'llash mahoratining o'ziga xosligi va so'zga boyligi ko'zga tashlanadi.

⁵² Anbar Otin. She'rlar, risola., 1970. – S.63.